

Quatro Momentos Musicais (1997) para piano solo de Oíliam Lanna: dados históricos e análise da obra

*Maurício Veloso Queiroz Pinto*¹

*Patrícia Valadão Almeida de Oliveira*²

*Ana Beatriz Pinheiro Mendes*³

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.14250616

Recebido em: 25/10/2024
Aprovado em: 01/12/2024

Resumo: Produzido pelo grupo de pesquisa do CNPq “Obras para piano de compositores mineiros do século XX”, este artigo apresenta uma análise, precedida por dados históricos, da obra *Quatro Momentos Musicais*, do compositor, regente, pianista e professor da Escola de Música da UFMG Oíliam Lanna (1953), do qual são fornecidos dados biográficos. Composta para piano, a obra aqui abordada revela uma escrita diversificada, com tratamento idiomático do instrumento, tendo sido objeto de *performances* e gravações. Como suporte metodológico, foram usados uma entrevista concedida pelo compositor aos autores e, especificamente para a análise, o livro *Guideline for Style Analysis* (1992) de Jan LaRue. Acompanham este estudo a partitura dos *Quatro Momentos Musicais*, cedida pelo próprio compositor, e uma gravação ao vivo da obra realizada por um dos autores deste texto, disponível para visualização a partir de um *QR Code* de acesso.

Palavras-chave: *Quatro Momentos Musicais*. Oíliam Lanna. Música brasileira para piano. Música para piano do século XX.

Quatro Momentos Musicais for solo piano by Oíliam Lanna: historical data and analysis of the work

Abstract: Produced by the CNPq research group “Piano works by composers from Minas Gerais from the 20th century”, this article presents an analysis, preceded by historical data, of the work *Quatro Momentos Musicais*, by the composer, conductor, pianist and professor at the UFMG School of Music Oíliam Lanna (1953), of which biographical data are given. Written for the piano, the work discussed here reveals a diverse writing, with idiomatic treatment of the instrument, having been the subject of performances and recordings. As methodological support, an interview given by the composer to the authors and, specifically for the analysis, the book *Guideline for*

¹ Maurício Veloso é Doutor em Música pela Indiana University Jacobs School of Music (EUA), Professor Associado da Escola de Música da UFMG, Departamento de Instrumentos e Canto, mveloso2000@yahoo.com.

² Patrícia Valadão é Doutora em Música pela UNICAMP, Professora Adjunta da Escola de Música da UFMG, Departamento de Teoria Geral da Música, valadao.patricia@gmail.com.

³ Ana Beatriz Pinheiro é graduanda em Bacharelado em Música, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Escola de Música, anabeatrizp.mendes@gmail.com.

Style Analysis (1992) by Jan LaRue were used. Accompanying this study is the score of the *Quatro Momentos Musicais*, provided by the composer himself, and a live recording of the work made by one of the authors of this text, available for viewing using an access QR Code.

Keywords: *Quatro Momentos Musicais*. Oiliam Lanna. Brazilian piano music. 20th century piano music.

Introdução

O termo *momento musical* surge em direta referência ao opus 94 (D780), de Franz Schubert (1797-1828), criado em 1828 pelo editor vienense Maximilian Josef Leidesdorf (1787-1840) para designar cada uma das seis peças para piano da obra quando de sua publicação⁴. Estas peças caracterizam-se especialmente pelo seu lirismo, sendo que há poucos exemplos além de Schubert, como um escrito por Ignacy Paderewsky (1860-1941), opus 7, de 1884, e seis, opus 16, escritos por Sergei Rachmaninov (1873-1943) em 1896 (BROWN, 1980). Trata-se, portanto, de termo a designar uma *peça característica*, gênero musical bastante comum na música para piano europeia do século XIX. Há enorme diversidade no repertório composto por *peças características*. Temos a simplicidade de muitas das *Lieder ohne Worte* (Canções sem palavras), de Felix Mendelssohn (1809-1847) e das *Lyrische Stücke* (Peças líricas), de Edvard Grieg (1843-1907), as coleções ou ciclos de Robert Schumann (1810-1856), que reúnem diversas peças relacionadas ou não entre si, e peças tão distintas quanto as *Consolations e Harmonies poétiques et religieuses*, de Franz Liszt (1811-1886), os *Preludes e Nocturnes* de Frédéric Chopin (1810-1849), os *Intermezzi e Ballades* de Johannes Brahms (1833-1897) e os próprios *Moments musicaux* de Rachmaninov.

O compositor mineiro Oiliam José Lanna (1953), a partir daqui nominado Oiliam Lanna, retomou, já ao final do século XX, o termo *momento musical* como título de uma de suas composições para piano, *Quatro Momentos Musicais* (1997), objeto deste trabalho dada sua representatividade dentro da obra do compositor, que se torna matéria de interesse para o grupo de pesquisa “Obras para piano de compositores mineiros do século XX”, da Escola de Música da UFMG. Com o objetivo principal de proporcionar maior conhecimento da obra de Oiliam Lanna, compositor vivo e em atividade, apresentamos a seguir dados biográficos e um breve histórico acerca da obra, fundamentados

⁴ O equívoco no original em francês do título – *Moments musicaux*, quando o correto seria *Moments musicaux* – tem sido atribuído a Schubert.

especialmente em entrevista realizada com o compositor, além de uma análise musical dos *Quatro Momentos Musicais*, que teve como ferramentas metodológicas a obra *Guidelines for Style Analysis* (1992), de Jan LaRue (1918-2004) e as considerações analíticas feitas pelo próprio Oíliam Lanna.

1 Professor, pianista, regente e compositor: o músico mineiro Oíliam Lanna

Foi em Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, onde nasceu aos 19 dias de fevereiro de 1953, que Oíliam Lanna iniciou seus estudos de música. Começou a estudar piano com apenas seis anos de idade, ingressando mais tarde, aos 11 anos, no Conservatório Estadual de Música Prof. Theodolindo José Soares, um dos cinco conservatórios criados em 1951 pelo governo de Juscelino Kubitschek, após a federalização do Conservatório Mineiro de Música, atual Escola de Música da UFMG, em 1950 (ALVES, 2017)⁵. A seguir, na Figura 1, podemos visualizar o prédio atual do Conservatório da cidade natal de Oíliam Lanna.

Fig. 1. Conservatório Estadual de Música Prof. Theodolindo José Soares, em Visconde do Rio Branco, Minas Gerais.

Foi nessa instituição que Oíliam Lanna recebeu sua formação básica em áreas que considera fundamentais para o compositor: piano, teoria musical, solfejo e ditado. Ali

⁵ A rede pública estadual de conservatórios de Minas Gerais é a maior do país, com 12 estabelecimentos.

mesmo, no Conservatório de Visconde do Rio Branco, começou a compor, ainda aos 11 anos, e também veio a concluir o curso de Piano (LANNA, 2024). A seguir, na Figura 2, um registro fotográfico recente do compositor Oiliam Lanna.

Fig. 2. O músico mineiro Oiliam Lanna, professor, regente, pianista e compositor, em registro fotográfico recente.

Em 1972 ingressou no curso de Composição da Escola de Música da UFMG, em Belo Horizonte, trabalhando sob orientação de Arthur Bosmans (1908-1991), compositor e regente belga-brasileiro que veio para o Brasil em 1940, estabelecendo-se inicialmente no Rio de Janeiro e, mais tarde, em 1944, em Belo Horizonte, a convite do então prefeito da capital, Juscelino Kubitschek. Naturalizado brasileiro em 1953, compôs obras para instrumentos solistas, voz, conjuntos de câmara e grupos orquestrais, atuou como regente no Brasil e no exterior e foi professor de composição da Escola de Música da UFMG entre 1965 e 1979 (PINTO, 1995). Sobre Arthur Bosmans, Oiliam Lanna declarou que era pessoa de “grande cultura, cultura humanística, inclusive [...] e que me proporcionou a iniciação na regência [...] um professor fundamental pra mim”, que também o levou a conhecer um repertório muito amplo, que abrangia obras de compositores franceses, em especial, como Maurice Ravel (1875-1937), Claude Debussy (1862-1918), Jacques Ibert (1890-1962), e também de outras nacionalidades, como Richard Wagner (1813-1883) e Richard Strauss (1864-1949), repertório que Arthur Bosmans admirava e conhecia tanto do ponto de vista da composição, quanto da regência⁶ (LANNA, 2024).

⁶ Importante destacar que Arthur Bosmans tinha especial apreço pela música brasileira, refletido não somente em seu trabalho como compositor, onde se percebe essa influência, mas também em sua atuação como regente, ao dirigir, em concertos no exterior, obras de autores brasileiros.

Após a conclusão de seu curso de composição na UFMG, em 1977, Oiliam Lanna estudou com Hans-Joachim Koellreutter (1915-2005).

Depois do meu curso na Escola de Música, eu tive oportunidade de estudar com Koellreutter, em cursos livres da Fundação de Educação Artística, e foi um momento então de acrescentar outras informações, outras estéticas, enfim... Koellreutter é um compositor que dispensa maiores apresentações, um músico muito importante no Brasil na formação de diversos compositores, professores de música, importante na educação musical [...] e com o Koellreutter eu estudei basicamente composição; foram aulas esporádicas, mas, (estudei também) um pouco de análise, naturalmente composição e análise estão muito articuladas (LANNA, 2024).

Entre 1984 e 1986, Oiliam Lanna cursou Mestrado na Faculté de Musique da Université de Montréal, Canadá, orientado pelo compositor canadense André Prévost (1934-2001). Relatou que naquele período obteve “tantas informações interessantes [...] sobretudo sobre a música francesa” (LANNA, 2024). Revelou que Prévost havia sido aluno, em Paris, de Olivier Messiaen (1908-1992) e Henri Dutilleux (1916-2013) e realçou o privilégio de ter sido orientado por ele, além de ter destacado que a influência de Dutilleux sobre si ainda permanece.

Essa formação sólida que ele teve [...] conhecer um pouco dessa formação foi pra mim, realmente, assim, um momento muito especial [...] muito privilegiado, realmente. E foi a oportunidade que eu tive de conhecer mais de perto a música de Dutilleux, sobretudo a música orquestral [...] até hoje a música de Dutilleux continua sendo uma referência muito forte pra mim (LANNA, 2024).

Regente atuante, Oiliam Lanna ressaltou a importância desta atividade para o compositor, dada a necessidade do conhecimento acerca das estruturas musicais, estilos e processos composicionais das obras abordadas. Destacou ainda que esta tem sido uma atividade importante em sua trajetória, sempre articulada com a composição.

Eu acho que a atividade de regência e composição, na minha trajetória, elas são atividades muito articuladas. Eu aprendi imensamente com os compositores, com os vários compositores que eu tive oportunidade de reger obras, de conviver com eles [...] enfim, é isso, a regência sempre pra mim esteve muito ligada à composição (LANNA, 2024).

Atual decano da Escola de Música da UFMG, onde ingressou como professor em 1978, Oiliam Lanna produziu uma reflexão relevante acerca da atividade docente, destacando sua importância como um tipo de formação constante, a promover uma troca, uma interação entre professor e aluno.

Eu não acho que a sala de aula seja algo limitador, como se a sala de aula fosse um espaço fechado, pequeno, ou menor que não sei o que [...] mas eu considero a sala de aula um amplo espaço, um amplo espaço de diálogo, que se estende no tempo [...] eu acho que a sala de aula realmente é um espaço aberto (LANNA, 2024).

A relação de Oiliam Lanna com o piano vem desde o início de seus estudos do instrumento, aos seis anos de idade, em Visconde do Rio Branco, e perpassa toda a sua trajetória. Podemos dizer que se trata de uma relação orgânica, perfeitamente integrada às suas atividades de compositor, regente e professor: o piano é usado como instrumento para a criação, para o estudo das obras a serem regidas, e para o ensino, além de eventualmente aparecer em *performance*, e sua importância é sempre destacada pelo compositor (LANNA, 2024).

Oiliam Lanna é Doutor em Linguística – Análise do Discurso, pela Faculdade de Letras da UFMG (2002-2005), com período sanduíche na Université de Genève, e sua atuação na academia tem sido marcada, em primeiro lugar, pela formação de inúmeros alunos do Bacharelado em Composição da Escola de Música da UFMG e, mais recentemente, pelas atividades de orientação de Mestrado e Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Música da UFMG.

A produção musical de Oiliam Lanna tem sido objeto de trabalhos acadêmicos, dentre os quais destacamos o artigo *Uma possível interpretação da referência musical em De Umbris de Oiliam Lanna*, publicado por Cecília Nazaré de Lima na revista *Per Musi* da UFMG, em 2001, a dissertação de Mestrado de Antônio Celso Ribeiro, *Charles Baudelaire e Oiliam Lanna: significantes silêncios lunáticos*, orientada pela Dra. Mirian dos Santos e defendida em 2006 na Universidade do Vale do Sapucaí, e a tese de Doutorado *Duos para Clarineta e Fagote de Oiliam Lanna e Zoltan Pauliny: a utilização da análise na construção de concepção interpretativa* de Marcos Jacob Costa Cohen, defendida em 2011 na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, com a orientação do Dr. Pedro Robatto. Suas obras têm sido executadas e gravadas com frequência, tendo tido duas composições escritas sob encomenda da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, *Rituais do tempo*, em

2010, e *Minas – vertentes, mistério, celebração*, em 2015. Quando da estreia desta última, em dezessete de setembro de 2015, na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte, escreveu o professor Guilherme Nascimento:

Oilium Lanna é considerado o principal compositor mineiro da atualidade e um dos maiores do Brasil. É também regente, pianista e pedagogo, além de ser uma dessas pessoas essenciais que multiplicam a cultura e elevam o nível artístico do meio em que vivem, assim como foram para nós, no passado, Sergio Magnani, Arthur Bosmans, Hans-Joachim Koellreutter (NASCIMENTO, 2015).

Apreciados a seguir, os *Quatro Momentos Musicais* fazem parte da obra para piano do compositor, que compreende seis obras solo e cinco para quatro mãos. Têm sido executados com razoável frequência⁷ e foram objeto de três gravações, pelos pianistas Rosiane Lemos, Tadeu Duarte e Ana Cláudia Assis.

2 Gênese e história dos *Quatro Momentos Musicais*

Durante seu Mestrado na Faculté de Musique da Université de Montréal, na década de 1980, enquanto cursava a disciplina Harmonia do Século XX, Oilium Lanna produziu diversos pequenos estudos para piano, explorando diferentes harmonias e linguagens. Em 1997, ano em que se comemoraram os 200 anos de nascimento de Schubert, provocado por uma proposta do professor, musicólogo e compositor Carlos Kater (1948), escreveu mais uma pequena peça para piano. Motivado pelo *Ano Schubert* (1997), lhe veio a ideia de *momentos musicais*, um grupo de pequenas peças que exploraria diferentes linguagens, refletindo momentos diversos de seu crescimento como compositor. Dessa forma, retomou algumas das peças escritas em Montreal e nelas trabalhou a partir da ideia de transformação da linguagem musical, resultando em um grupo de quatro peças, concluído pela última escrita em 1997.

Oilium Lanna descreveu esta transformação – alguns diriam evolução – de sua linguagem musical nos *Quatro Momentos Musicais* da seguinte forma: o primeiro *Momento* é tonal, com leve ênfase melódica; no segundo é adotada uma linguagem polifônica, imitativa e não-imitativa, com alusão a diferentes eixos tonais; a terceira peça traz um diálogo entre fragmentos melódicos em torno um acorde central, finalizando com um

⁷ Apenas Maurício Veloso, um dos autores desse trabalho, já executou essa obra em vários de seus recitais, um deles na Don Wright Faculty of Music, Western University, London, Canada, em 2009.

acorde de 12 sons; e a quarta e última peça, mais longa, utiliza-se de um sistema atonal livre e de uma pluralidade de materiais musicais. Tudo isto será visto de maneira mais aprofundada no capítulo que se segue.

3 Uma análise dos *Quatro Momentos Musicais*

Esta abordagem dos *Quatro Momentos Musicais* de Oiliam Lanna se deu ao início das festividades para a celebração do centenário da Escola de Música da UFMG, antigo Conservatório Mineiro de Música, fundado na capital mineira no ano de 1925. Decano de nossa escola, Oiliam Lanna percorre um caminho entre a composição, o ministério do ensino e o fazer musical construindo um sólido legado e inspirando gerações de músicos que participaram e participam de seu convívio. Por considerarmos um privilégio termos dialogado com o autor para a confecção do nosso trabalho, trouxemos uma breve análise musical desta obra para piano entremeada com sua fala e explicações acerca das escolhas musicais que nortearam sua composição.

Oiliam Lanna não somente elegeu o piano como seu instrumento de formação, mas também como o instrumento da sua confiança (LANNA, 2024). É notável que a escrita de suas obras para este instrumento se adequa perfeitamente às mãos do pianista explorando não somente a topografia do teclado em sua inteireza, mas também as nuances sonoras construídas a partir de escolhas das articulações e dinâmicas expressas criteriosamente em suas partituras.

Como informado anteriormente, as peças para piano que compõem os *Quatro Momentos Musicais* foram construídas separadamente durante duas décadas e não foram pensadas, a princípio, em se tornarem uma única obra. A ideia surgiu somente após a última peça ser composta em linguagem atonal. A partir disso, o compositor decidiu escolher outras três peças de seu acervo, a fim de unirem-se à última e todas comporem uma obra que apresenta uma “transformação de linguagem musical” (LANNA, 2024).

Segundo o *Guidelines for Analysis* de Jean LaRue, uma obra pode ser abordada por meio dos parâmetros de som, harmonia, melodia, ritmo e forma. Isso posto, apresentamos a seguir uma análise individualizada de cada um dos *Quatro Momentos Musicais* de Lanna, esta pequena composição rica em informações, certos de que tal trabalho poderá fornecer subsídios ao futuro intérprete para a realização de sua *performance*, tanto pela compreensão da obra musical em si, quanto pelo conhecimento da linguagem composicional de Oiliam Lanna.

Momento Musical I

Escrita em compasso binário simples e no sistema tonal de Lá maior, o *Momento Musical I* é formado por nove compassos distribuídos no âmbito de quase quatro oitavas do piano, onde Fá 1 é a nota mais grave e o Mi 5, a mais aguda. Ao observarmos a utilização da topografia do teclado, percebemos que Otiliam Lanna explora as possibilidades das regiões do instrumento por meio de três extratos que nos saltam aos olhos quando olhamos a partitura musical: um baixo escrito em notas longas na região mais grave do instrumento e um contraponto, predominantemente em graus disjuntos, entre as vozes das claves de Fá e Sol, realizado pelas mãos direita (MD) e esquerda (ME) do pianista. A seguir, na Figura 3, apresentamos a partitura musical destacando com círculos azuis os baixos, retângulos vermelhos o contraponto entre as vozes e em triângulo roxo a tessitura.

Momento Musical I

Otiliam Lanna

Fig. 3 – Exposição dos extratos sonoros e tessitura – *Momento Musical I* – *Quatro Momentos Musicais* – Otiliam Lanna, 1997.

Outra riqueza deste *Momento* está na composição de sua textura. Apesar do destaque natural que as notas mais agudas ganham sobressaindo-se como melodia na MD e, para além do contraponto supracitado entre as claves, também é notória a presença do diálogo entre as mãos por meio de uma superposição de harmonias escritas em quartas na clave de Sol para a MD e em acordes perfeitos maiores e menores, diminutos e aumentados, na clave de Fá. A seguir, na Figura 4, destacamos o primeiro sistema da obra, apontando a textura acordal entre as claves e a classificação de cada um dos acordes que

a compõem, sendo: perfeito maior (PM), perfeito menor (pm), aumentado (A) e diminuto (D).

Momento Musical I

pm PM pm PM PM pm A

Fig. 4 – Textura acordal entre as claves e a classificação dos acordes – *Momento Musical I* – *Quatro Momentos Musicais* – Oiliam Lanna, 1997.

A escolha de Oiliam Lanna de certos elementos composicionais como andamento *lento*, registros na partitura bem definidos de dinâmicas entre *p*, *cresc.*, *decresc.* e *pp*, articulação em *legato* e escrita rítmica em figuras de colcheias em moto-contínuo sem nenhuma pausa que as interrompa, resultam em uma peça de sonoridade leve e delicada, permitindo também a transparência entre os eventos sonoros.

Momento Musical II

Ao analisarmos o *Momento Musical II*, percebemos que se assemelha, em parte, ao primeiro por meio de informações musicais que os unem. Os dez compassos escritos também em binário simples, sendo o primeiro em anacruse, estão registrados no sistema tonal, agora em Dó maior e ocupam, semelhantemente ao *Momento* anterior, quase quatro oitavas do piano, Fá# 1 ao Mib 5.

Apesar da articulação em *legato* indicada para acompanhar prevalentemente todo este segundo *Momento*, nos c. 7 e 9 o compositor escreve *tenuta* sobre as notas Lá e Fá, respectivamente. Inclui-se ainda uma vírgula, c.9, logo após este sinal de articulação, sugerindo ao intérprete uma pequena respiração antes de retomar as próximas notas, em *rallentando*, que conduzem ao final da composição.

Encontramos anotadas nessa peça, um *Andante*, as indicações de agógica *poco rall.*, *a tempo* e *rall.*. Destarte é que, desta vez, o moto-contínuo se faz por meio de semicolcheias e, diferentemente do primeiro, este é interrompido no c.7, local onde o compositor indica *poco rall.* e *ten.*, ou seja, Oiliam Lanna planejou uma desaceleração nesta

passagem empregando dois elementos expressos no texto: ritmo e agógica. Na Figura 5, a seguir, apresentamos o exemplo musical com as informações descritas acima ressaltando em verde a tessitura, em azul o desacelerando e em vermelho o sinal de vírgula.

Momento Musical II

Oiliam Lanna

The musical score is presented in two systems. The first system is marked 'Andante' and 'p cantabile'. It features a piano part with a melodic line in the right hand and a bass line in the left hand. The second system is marked 'a tempo' and 'poco rall.'. It continues the melodic and bass lines with various dynamics and articulation marks. The score is annotated with green circles, a blue oval, and a red oval highlighting specific musical elements.

Fig. 5 – Tonalidade, fórmula de compasso, tessitura, moto-contínuo, sinais de agógica e articulação – *Momento Musical II* – *Quatro Momentos Musicais* – Oiliam Lanna, 1997.

Em relação à forma, o *Momento Musical II* é A, B, A' sendo a parte A e A' construídas dentro de uma textura imitativa tonal em gestos ascendentes que conduzem, alusivamente, a tônicas diversas. A parte B, iniciada no c.4, está escrita dentro da escala modal de Sol eólio, é também polifônica, porém não mantém o estilo imitativo das partes A e A'. Destacamos também a indicação de Oiliam Lanna para o caráter sonoro da peça: *cantabile*. A seguir, na Figura 6, vemos os dados apresentados.

Momento Musical II

Otiliam Lanna

Fig. 6 – Aspecto formal e indicação do caráter do movimento – *Momento Musical II* – *Quatro Momentos Musicais* – Otiliam Lanna, 1997.

Em relação aos sinais de dinâmica, o compositor explora nuances que vão do *p* ao *mf* por meio das indicações de *cresc.* e *decresc.*, trabalhando de forma similar às características de transparência e das sonoridades que permearam todo o primeiro *Momento*.

Momento Musical III

O *Momento Musical III* se diferencia dos dois anteriores em alguns aspectos. O acréscimo de uma terceira pauta em clave de Sol, a tessitura de seis oitavas, a ausência da fórmula de compasso e o emprego de apenas uma barra de divisão servindo diretamente para pontuar ou separar as ideias musicais expostas na obra, são indícios de uma transformação na linguagem musical de Lanna nesta partitura. Totalizando apenas dois sistemas musicais em andamento *lento assai*, este movimento está construído dentro de uma tessitura que vai desde a nota Dó 1 ao Dó 6 e que transita entre os níveis de dinâmicas do *ppp* ao *f*. A seguir, a partitura contendo as informações anteriores em destaque: na cor verde, a localização da única barra de compasso e em azul, a tessitura.

Momento Musical III

Oiliam Lanna

Fig. 7 – Indicação do andamento, dinâmicas, tessitura e barra de compasso – *Momento Musical III* – *Quatro Momentos Musicais* – Oiliam Lanna, 1997.

Um aspecto interessante que o compositor nos apontou, durante nossas conversas sobre sua obra, está no emprego de acordes escritos na região central do piano e de pequenos fragmentos melódicos que caminham, gradativamente, para o agudo e para o grave (LANNA, 2024). Também aqui os acordes por quartas encontram guarida e nos remetem ao *Momento Musical I*. Chamamos a atenção para o último momento em que o acorde na região central aparece. A partir dele ocorre uma sucessão de sons que completam os doze sons da escala cromática. A Figura 8 a seguir aponta as questões descritas acima, sendo destacados em azul os acordes na região central do piano, em verde os acordes por quartas e em vermelho, os fragmentos melódicos.

Momento Musical III

Oiliam Lanna

Lento assai

The musical score for 'Momento Musical III' is presented in two systems. The first system is marked 'Lento assai' and 'pp'. It features a piano introduction with a blue box around the initial chords and green circles around specific melodic fragments. The second system includes markings for 'mf sfz', 'f', 'p', 'rall.', 'a tempo', and 'm.d.'. A large blue box highlights a section of the score, and green circles continue to highlight melodic elements. Red diagonal lines are placed throughout the score to indicate specific musical features.

Fig. 8 – Os acordes no centro do instrumento, os fragmentos melódicos, os acordes em quartas e os doze sons – *Momento Musical III - Quatro Momentos Musicais* – Oiliam Lanna, 1997.

Segundo Lana, este *Momento* foi inspirado na escrita musical de Claude Debussy (1862-1918) no que concerne ao trato harmônico de especialização e nas escolhas de dinâmica, resultando em uma sonoridade consonante, apesar das amenizações das dissonâncias.

Momento Musical IV

Segundo Oiliam Lanna, a última peça dos *Quatro Momentos Musicais* foi a que balizou a escolha de cada uma das demais partituras que comporiam o conjunto final da obra. A partir dela veio a decisão de se retrabalhar e incluir composições escritas durante duas décadas, que mostrariam uma transformação da linguagem musical do compositor. Ao contrário dos *Momentos I, II e III*, o *Momento Musical IV*, além de ser o mais longo dentre eles e pertencer ao sistema musical atonal, mais propriamente o atonalismo livre, também adota uma soma maior de ideias musicais. Oiliam Lanna citou como inspiração para esta composição a escrita pianística de Claude Debussy, sobretudo no prelúdio *La Cathédral engloutie* e a textura coral presente nas harmonizações a quatro vozes empregadas por Johann Sebastian Bach (1685-1750) em seus corais luteranos⁸ (LANNA, 2024).

⁸ Destacamos aqui que o professor Lanna, ao nos conceder uma entrevista para a confecção deste trabalho, encontrava-se rodeado dos livros de Frédéric Chopin (1810-1849), Ludwig V. Beethoven (1770-1827) dentre outros, que integram sua sala de estudos e o inspiram.

Sem indicação de fórmula de compasso e andamento, o quarto movimento adota uma riqueza de anotações de dinâmicas, agógicas e articulação. A partir das indicações de dinâmicas originam-se nuances sonoras que vão do *pppp* até o *fff* de forma súbita ou preparada pelos *cresc.* e *decresc.*. Percebemos também que as escolhas de agógicas como *accel.*, *poco accel.*, *accel. molto*, *a tempo*, *rall.*, *rall. molto*, contribuem para o movimento interno da peça, bem como para destacar os elementos musicais que a compõem. Os sinais de articulação ganham um protagonismo maior neste movimento com a inclusão de *staccatos*, *staccatos legatos*, *non legatos*, *legatos* e, em todo o percurso, a indicação minuciosa do uso do pedal de *sustain*. Além disso, o compositor utiliza duas formas distintas de *fermatas*: uma que rotineiramente aparece nas partituras musicais e outra em formato de “V” invertido, menos comum, que indica uma duração do som com tempo menor do que o indicado pelo sinal mais comum da literatura musical. A seguir, na Figura 9, destacamos os três primeiros sistemas musicais a fim de elucidar o que foi dito marcando em roxo os sinais de articulação, em verde a pedalização e em azul as *fermatas*.

Momento Musical IV

Oiliam Lanna

Fig. 9 – Indicações de articulação, agógica, *fermatas* e uso do pedal – *Momento Musical IV* – *Quatro Momentos Musicais* – Oiliam Lanna, 1997.

Escrito nas regiões extremas do grave ao agudo do teclado, o primeiro acorde aponta a ideia inicial da obra que se repetirá por cinco vezes. Além do dialogismo sonoro que o compositor realiza com Debussy e sua *Catedral submersa*, Oiliam Lanna, a partir de seus estudos com H. J. Koellreutter, nomeou este efeito sonoro, resultante desse ataque acordal, como *klang*, “som” em alemão que, neste *Momento Musical*, evoca a sonoridade dos sinos. Logo após esse efeito sonoro, um grupo de fusas realiza um gesto rápido ora ascendente, ora descendente e logo depois vem o que o compositor chama de “constelações”. Esta terminologia de constelações foi inspirada na obra *Sicut umbra* de Luigi Dallapiccola (1904-1975), onde o compositor desenhou constelações em sua partitura. Apesar de Oiliam Lanna não desenhar nenhuma constelação, o termo se materializou em um grupo de colcheias que aparecem de forma melódica ou harmônica. Na Figura 10, a seguir, apresentamos um excerto da partitura apontando o *Klang* na cor vermelha, o gesto rápido na cor verde e a constelação em azul.

Momento Musical IV

Oiliam Lanna

Fig. 10 – *Klang*, gestos rápidos e constelação – *Momento Musical IV* – *Quatro Momentos Musicais* – Oiliam Lanna, 1997.

O quarto elemento da peça dialoga com a ideia de um dos esteios do trabalho musical de J. S. Bach: os corais protestantes a quatro vozes. A seguir, na Figura 11, destacamos um dos corais presentes na obra.

Fig. 11 – Corais – *Momento Musical IV – Quatro Momentos Musicais* – Oiliam Lanna, 1997.

Semelhantemente ao *Momento Musical III*, os doze sons da escala, registrados em dinâmica *p* e *pp*, estão também aqui apresentados no último compasso da obra a partir do último *Klang*. Essa escrita provoca um efeito sonoro de perdendo-se, dissipando-se, evaporando-se.

Apresentada nossa análise dos *Quatro Momentos Musicais* de Oiliam Lanna, temos na Figura 12 abaixo um *QR Code* e link de acesso a uma *performance* da obra por um dos autores deste trabalho.

<https://youtu.be/fMe8NyGgLsw>

Fig. 11 – *QR Code* e link de acesso à *performance* dos *Quatro Momentos Musicais* de Oiliam Lanna, pelo pianista Maurício Veloso.

4 Considerações finais

A atuação de Oiliam Lanna nos campos da composição, docência e *performance* é resultado de uma formação musical sólida e abrangente. Revela, acima de tudo, um músico completo, a transitar com segurança pelas mais diversas linguagens e estilos, seja

como pianista, regente, professor ou, principalmente, compositor. Sua produção compreende obras para orquestra, conjuntos de câmara, piano solo e piano a quatro mãos, um repertório que tem sido objeto tanto de estudos, quanto de *performances* e gravações. Destacamos também o impacto de sua longa atuação docente na Escola de Música da UFMG, onde tem sido responsável pela formação musical, especialmente em composição, de gerações de alunos, hoje músicos, compositores e professores.

Os *Quatro Momentos Musicais*, objetos deste estudo, retratam, de certa forma, a abrangência e diversidade da linguagem composicional de Oíliam Lanna, ao traçar quase que um breve panorama de técnicas e estilos presentes na música dos séculos XVII e XVIII aos séculos XX e XXI que fazem parte de seu repertório. O piano, instrumento de sua confiança e protagonista de parcela importante de sua produção, revela-se aqui o meio ideal para essa síntese, sutil, porém eloquente, simples, porém elaborada, que deve ser expressa pelo intérprete por meio das capacidades expressivas do instrumento.

Referências

ALVES, Denise Coimbra. Conservatórios Estaduais Mineiros: da formação de professores de música a projetos, parcerias e capacitação docente para o ensino básico. **Revista Nupeart**. Florianópolis, v. 17, n. 1, p. 146-159, 2017.

BRASIL HOJE. Almeida Prado (Compositor). Damiano Cozzella (Compositor). Edino Krieger (Compositor). Gilberto Mendes (Compositor). Mário Ficarelli (Compositor). Raul do Valle (Compositor). Ronaldo Miranda (Compositor). Oíliam Lanna (Compositor). Tadeu Duarte (Intérprete, piano). Groningen, Holanda: Tadeu Duarte, 2005. Compact Disc.

BROWN, Maurice J. E.. Moment musical. In: SADIE, Stanley (Org.). **The New Grove Dictionary of Music & Musicians**. London: Macmillan Publishers Limited, 1980, p. 474-475.

COHEN, Marcos Jacob Costa. **Duos para Clarineta e Fagote de Oíliam Lanna e Zoltan Pauliny**: a utilização da análise na construção de concepção interpretativa. Salvador, 2011. 285f. Tese (Doutorado em Música). Escola de Música, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2011.

LANNA, Oíliam José. Entrevista de Oíliam José Lanna em 26/09/2024 e 07/10/2024. Belo Horizonte. Áudio e vídeo. Online.

LANNA, Oíliam José. **Quatro Momentos Musicais**. Belo Horizonte: Oíliam Lanna, 1997. Partitura.

LARUE, Jan. **Guideline for Style Analysis**. 2ª. ed. Michigan: Harmonie Park Press, 1992.

LIMA, Cecília Nazaré. Uma Possível interpretação da Referência Musical em De Umbris de Oíliam Lanna. **Per Musi Revista de Performance Musical**. Belo Horizonte, v. 3, p. 57-69, 2001.

MEMÓRIA DA MÚSICA LATINO-AMERICANA. Aylton Escobar (Compositor). Cergio Prudêncio (Compositor). Claudio Santoro (Compositor). Ernst Widmer (Compositor). Nelson Salomé (Compositor). Oíliam Lanna (Compositor). Ronaldo Miranda (Compositor). Villa-Lobos (Compositor). Rosiane Lemos (Intérprete, piano). Belo Horizonte: Rosiane Lemos, 2002. Compact Disc. Produzido com os benefícios da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte.

NASCIMENTO, Guilherme. **Minas – Vertentes, Mistério, Celebração**. Belo Horizonte: 2015. Disponível em: <https://www.filarmonica.art.br/educacional/obras-e-compositores/obra/minas-vertentes-misterio-celebracao/>. Acesso em: 23 out. 2024.

PINTO, Maurício Veloso Queiroz. **A Trajetória do Compositor e Regente Arthur Bosmans e uma Abordagem Interpretativa de sua Sonata em Cores**. 126f. Rio de Janeiro, 1995. Dissertação (Mestrado em Música). Escola de Música, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1995.

QUATRO MOMENTOS MUSICAIS DE OÍLIAM LANNA: Maurício Veloso, piano. Maurício Veloso Queiroz Pinto. Direção de Maurício Veloso. Vídeo no YouTube <https://youtu.be/fMe8NyGgLsw>, 7:37. Belo Horizonte, 2024.

RIBEIRO, Antonio Celso. **Charles Baudelaire e Oíliam Lanna: significantes silêncios lunáticos**. Pouso Alegre, 2006. 114f. Dissertação (Mestrado em Linguística). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Eugênio Pacelli, Universidade do Vale do Sapucaí, 2006.

SONORIDADES: peças contemporâneas para piano (I). Eduardo Campolina (Compositor). João Pedro Oliveira (Compositor). Oíliam Lanna (Compositor). Rogério Vasconcelos (Compositor). Ana Cláudia Assis (Intérprete, piano). Belo Horizonte: Selo Minas de Som, 2016. Compact Disc.

ANEXO – Partitura dos *Quatro Momentos Musicais*, disponibilizada por Oiliam Lanna.
Momento Musical I

Oiliam Lanna

Lento

p

cresc. *decresc.* *p* *pp*

The score for Momento Musical I is written in 3/4 time. The upper staff (treble clef) begins with a whole note chord and is marked *Lento*. The lower staff (bass clef) starts with a half note chord. Dynamics include *p* (piano), *cresc.* (crescendo), *decresc.* (decrescendo), *p*, and *pp* (pianissimo). The piece concludes with a fermata over the final notes.

Momento Musical II

Oiliam Lanna

Andante

p cantabile *mf* *cresc.*

ten. *a tempo* *poco rall.* *p* *rall.*

The score for Momento Musical II is written in 3/4 time. The upper staff (treble clef) begins with a half note chord and is marked *Andante*. The lower staff (bass clef) starts with a half note chord. Dynamics include *p cantabile*, *mf*, and *cresc.*. The piece concludes with a fermata over the final notes.

Momento Musical III

Oiliam Lanna

Lento assai

Momento Musical IV

Oiliam Lanna

The image displays a musical score for piano, organized into three systems of staves. The notation includes various dynamics such as *p*, *pp*, *mf*, *f*, *mp*, *ppp*, and *pppp*. Performance markings include *rall.*, *m.e.*, and *senza rall.*. The score features complex rhythmic patterns, including triplets and sixteenth notes, and uses slurs and accents to indicate phrasing and emphasis. The key signature is one flat, and the time signature is 4/4. The piece concludes with a final cadence marked by a double bar line.